

Milano, 09/03/2022

Spett.le
Comitato Etico
IRCCS MultiMedica
Via Milanese, N. 300
20099
Sesto San Giovanni (MI)

Oggetto: Richiesta di valutazione ed approvazione dello studio clinico dal titolo: “Valutazione dell’efficacia di una terapia insulinica microinfusionale tramite Advanced Hybrid Closed Loop (AHCL) nel migliorare il compenso glicemico durante l’attività fisica nel Diabete: studio di telemedicina” - AHCL-Diabete-Esercizio fisico V.1.0_08.03.2022

Si sottopone all’attenzione del Comitato Etico dell’IRCCS MultiMedica una prima versione del protocollo di studio AHCL-Diabete-Esercizio fisico (V.1.0_08.03.2022) per valutazione ed approvazione. Lo studio sperimentale si svolgerà presso il Dipartimento di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche del Gruppo MultiMedica, presso i presidi ospedalieri Ospedale San Giuseppe di Milano e IRCCS Multimedita di Sesto San Giovanni (Principal Investigator: Prof. Livio Luzi).

Promotore dello studio è MultiMedica. Lo studio sarà supportato da un finanziamento da parte di Mo-VI SpA, azienda produttore del device.

Il protocollo AHCL-Diabete-Esercizio fisico avrà le seguenti caratteristiche:

- *numero di soggetti da arruolare:* 30

- *tempistiche dello studio (data di inizio prevista, data prevista di fine arruolamento, data prevista di fine studio):*

La durata totale dello studio sarà approssimativamente di 12-18 mesi (l’arruolamento avverrà durante i primi 12 mesi). Si prevede che l’inizio dello studio avverrà durante il secondo quadrimestre del 2022 e si concluderà nel terzo quadrimestre del 2023.

L’impegno temporale di partecipazione per ciascun paziente sarà complessivamente di 30 settimane (circa 7-8 mesi), più 2 settimane per completare lo screening.

Data di inizio prevista: secondo quadrimestre 2022

Data prevista di fine arruolamento: secondo quadrimestre 2023

Data prevista di fine studio: terzo quadrimestre 2023

- *tipo di sperimentazione (mono o multicentrica):* monocentrica

- *disegno dello studio:*

Si tratta di uno studio monocentrico, che si svolgerà presso il Dipartimento di Endocrinologia, Nutrizione e Malattie Metaboliche del Gruppo Multimedita, presidio ospedaliero San Giuseppe e presidio ospedaliero IRCCS Multimedita (Principal Investigator: Prof. Livio Luzi).

Si tratta di uno studio clinico, randomizzato, in aperto, di tipo cross-over, condotto su una popolazione di soggetti affetti da diabete mellito di tipo 1 o di tipo 2, in terapia insulinica.

I 30 pazienti verranno randomizzati in 2 gruppi di 15 pazienti (12 affetti da diabete tipo 1 e 3 da diabete di tipo 2) ed avviati a 2 programmi diversi di attività fisica:

- 1) GRUPPO 1: Attività fisica aerobica: 3 sessioni settimanali di 45 minuti ciascuna;
- 2) GRUPPO 2: Attività fisica anaerobica: 3 sessioni settimanali di esercizi di potenza.

L'esercizio fisico programmato (aerobico o anaerobico) sarà svolto nelle prime 2 settimane, senza attivare la modalità "Attività Esercizio" del sistema AHCL; proseguirà per una durata di 3 mesi (3 sessioni settimanali della durata di 45 minuti), attivando la modalità "Attività Esercizio".

Al termine delle 2 settimane + 3 mesi di intervento, avverrà uno switch dei pazienti (cross-over): il GRUPPO 1 svolgerà attività fisica anaerobica, ed il GRUPPO 2 attività fisica aerobica, per altre 2 settimane (modalità "Attività esercizio" dell'AHCL disattiva) + 3 mesi (modalità "Attività esercizio" dell'AHCL attiva).

Inoltre, lo studio si avvarrà anche di un sistema di monitoraggio delle glicemie e dei parametri glicemici ottenuti dal monitoraggio in continuo del glucosio, integrato nel sistema AHCL, tramite piattaforma di telemedicina.

- polizza assicurativa.

Il promotore dello studio provvederà a garantire un'assicurazione a copertura di eventuali danni che i partecipanti potrebbero subire in conseguenza dello studio. La polizza assicurativa sarà conforme alle leggi e ai requisiti locali.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:

- Protocollo AHCL-Diabete-Esercizio fisico V.1.0_08.03.2022
- Sinossi del protocollo
- Consenso informato
- Raccolta dati CRF
- Flow-Chart

Il Responsabile dello studio

Prof. Livio Luzi